

[00:00:00] Luisa: Dieses Meeting wird aufgezeichnet.

[00:00:03] Mimi: Perfekt.

[00:00:04] Luisa: So, hat man gehört. Gut.

[00:00:06] Luisa: So, zum Anfang, ähm, würde ich einfach sagen, ähm, stell dich gerne vor. Wie alt bist du? Ähm, in welchem Bereich arbeitest du als Hebamme? Wie lange vielleicht schon? Und auch vielleicht, was dein schönster Moment als Hebamme schon war oder ist.

[00:00:22] Lisa von Reiche: Wow. Gut. Also, mein Name ist Lisa von Reiche. Ich bin 66 Jahre alt und, ähm, arbeite seit, ähm, was haben wir denn jetzt? Seit 35 Jahren arbeite ich als Hebamme. Und eben auch die ganze Zeit als freiberufliche Hebamme mit Geburtshilfe. Vorwiegend inzwischen in der Hausgeburtshilfe, aber ich hab auch viele Jahre, ähm, Beleggeburten gemacht hier in der Nähe. Ich wohne in Bonn und hab da eben auch meine Praxis zusammen mit, äh, einer Kollegin, die mit mir zusammen auch Geburtshilfe macht. Und eine Kollegin ist inzwischen dabei, die aber ohne Geburtshilfe dabei ist.

[00:01:21] Lisa von Reiche: Und, äh, unser Ansatz in unserer Praxis ist eben eine beziehungsgeleitete Geburtshilfe. Das heißt, uns ist der Kontakt zu den Frauen sehr wichtig und der, ähm, wird eben über einen langen Zeitraum eben aufgebaut und das ist so die Basis und die Grundlage für unsere Arbeit. Und, äh, ja, wir machen halt alles rund um Geburt, also Geburtsvorbereitung und Schwangerenvorsorge und eben Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung, Stillberatung, Rückbildung, alles was so dazu gehört.

[00:02:07] Lisa von Reiche: Und, ähm, außerdem arbeite ich eben seit 2015, nee Quatsch, seit 2010, ähm, bin ich im Vorstand von Hebammen für Deutschland. Das ist ja eine Elterninitiative, die sich gegründet hat, ähm, in dem Zusammenhang als die Haftpflichtversicherung für die außerklinische Geburtshilfe so in Gefahr war. Und wir einfach den Eindruck hatten, dass die, die Hebammenverbände, als da waren damals der DHV und der BFHD, euch sagen ja diese Begriffe was, ne?

[00:02:49] Luisa: Mhm.

[00:02:50] Lisa von Reiche: Ähm, ähm, fanden wir einfach, dass die nicht, äh, flexibel genug und intensiv genug sich darum gekümmert haben, dass, äh, äh, diese Versicherungsfrage sich zumindest mal so entschärft, dass das nicht, äh, auf ein Berufsverbot hinausläuft, ne?

[00:03:17] Luisa: Mhm.

[00:03:17] Lisa von Reiche: Weil in dem Moment, wo wir keine außerklinische Versicherung mehr haben, äh, dürfen wir auch außerklinisch keine Geburtshilfe machen und das war für uns natürlich, äh, keine Option, ne?

[00:03:30] Luisa: Ja. Ah okay. Interessant. Also, ähm, würdest du jetzt, also auch allgemein die Lage von Hebammenverein darstellen so diese großen haben eher Schwierigkeiten und deswegen habt ihr dann auch, hast du dich gegen diese größeren entschieden, in größeren Verbänden?

[00:03:52] Lisa von Reiche: Nö, so kann man das nicht sagen. Das sind keine Vereine, sondern das sind ja Berufsverbände. Ne? Und ein Berufsverband ist eben ein Verband, auch eben kein gemeinnütziger Verein, der sich um die Belange der verschiedenen Berufsgruppe kümmert, ne?

[00:04:14] Luisa: Mhm.

[00:04:15] Lisa von Reiche: Und, ähm, erstens sind sie nicht gemeinnützig und zweitens sind sie als Berufsverband natürlich auch darauf angewiesen, dass sie ein klares, ähm, Mandat bekommen von ihren Mitgliedern. Ich bin Mitglied in beiden Berufsverbänden, im DHV und auch im BFHD. Insofern kannte ich beide, äh, Verbände eben auch von innen, so ein bisschen zumindest, ne?

[00:04:44] Luisa: Mhm.

[00:04:45] Lisa von Reiche: Und, äh, hatte da auch Kontakte, war auch lange im Vorstand gewesen vom, vom hier von unserem Kreisverband beim DHV. Und, ähm, ja, und trotz all dieser Kontakte, die ich und eben auch meine Mitstreiterinnen damals, die dann, äh, mit in der Vereinsgründung waren, hat das irgendwie nicht so funktioniert, wie, wie wir das irgendwie richtig fanden. Und haben eben deshalb zusammen mit, äh, Familien, also mit Eltern, aber auch einem Kinderarzt und so, haben wir dann eben diesen Verein gegründet.

[00:05:27] Lisa von Reiche: Und, ähm, haben dann eben praktisch so auf der Überholspur, ne, mit einem, mit einer Pro-Bono-Betreuung durch Clifford Chance, das ist eine, eine der größten, ähm, äh, Anwaltskanzleien, die sich auch mit Medizinrecht beschäftigen, die haben uns dann eben rechtlich beraten. Und aufgrund von deren, ähm, erstens natürlich wahnsinniger Reputation und damit aber natürlich auch einem gewisser Machtfaktor, ne, weil wenn du die dann gegen dich plötzlich hast, äh, dann geht's dir dann auch nicht mehr so richtig gut, ne?

[00:06:14] Luisa: Mhm.

[00:06:15] Lisa von Reiche: Und dann ist eben mit denen zusammen der sogenannte Sicherstellungszuschlag erarbeitet worden, mit den unterschiedlichen Ministerien, die daran beteiligt waren. Also es gab eine sogenannte interministerielle, äh, Arbeitsgruppe, wo eben Gesundheitsministerium, Wirtschaftsministerium, Justizministerium, äh, Kanzleramt und so weiter, alle müssen an so einem Veränderungsprozess mitarbeiten. Da kann man nicht nur sagen, wir machen das jetzt mit dem Gesundheitsministerium und zackbumm ist das fertig. Das funktioniert leider nicht.

[00:06:55] Lisa von Reiche: Und dann mussten natürlich auch die Haftpflichtversicherer, äh, und eben auch die Krankenkassen mit an den Tisch, weil letztendlich, äh, ist ja der Sicherstellungszuschlag so, dass eben die gesetzlichen Krankenkassen, also der GKV, der Gesamtverband der Krankenkassen, der, äh, übernimmt ja jetzt einen Teil unserer Haftpflichtversicherung. Weil an der Höhe der Haftpflicht hat sich ja nichts geändert. Und auch an der inneren Haltung zu dem Thema Schadensfälle in der Geburtshilfe hat sich nichts geändert, ne? Es ist etwas bezahlbarer geworden, aber dadurch, dass wir eben auch in Vorleistung treten müssen, ist das nach wie vor ein Riesenproblem.

[00:07:44] Luisa: Ah, okay. Sehr interessant. Also, ähm, würdest du sagen, ähm, weil das hört sich ja schon sehr nach viel Aufwand an, dann auch da so eine Position zu bekommen. Wie stehst du grundsätzlich auch zur Idee eines neuen Hebammenvereins, vor allem, ähm, hier für frei... äh, genau, Verband, äh, für freiberufliche Hebammen?

[00:08:12] Lisa von Reiche: Ja, also, äh, ich bin da zwiegespalten ehrlich gesagt. Das habe ich der Susanne auch schon gesagt, weil ich erstens weiß, wie viel Arbeit so ein Verein irgendwie macht und ein Berufsverband macht noch mehr Arbeit, würde ich sagen. Ähm, und, ähm, es ist natürlich auch, je mehr kleine Gruppen sozusagen an dem Thema arbeiten, das sorgt auf der einen Seite für eine gewisse Vielfalt, aber es braucht eben auch einen in meinen Augen erwachsenen Umgang damit. Und das bedeutet eben auch einen demokratischen Umgang. Und es bedeutet eben auch, dass sozusagen alle, die an dem Thema dann beschäftigt sind, und das ist der DHV und der BFHD und inzwischen gibt's ja das Netzwerk der Geburtshäuser, und dann eben jetzt noch, äh, wie heißen sie schnell? Der Verband... der Verband von Susanne?

[00:09:28] Luisa: Äh, Amvita.

[00:09:29] Lisa von Reiche: Amvita, genau. Ähm, ne? Die müssen dann natürlich ja auch wieder an einen Tisch kommen und sich einigen. Und, ähm, ob das wirklich besser geht, indem es jetzt noch 'nen, 'nen vierten Gesprächspartner gibt, zumal die auch erstmal wahrscheinlich gar nicht anerkannt werden von, vom GKV und natürlich schon gar nicht vom DHV als, als, ähm, äh, relevanter Berufsverband, ne? Weil es gibt noch einen, einen vierten Hebammenberufsverband, das ist der DFH, der, äh, Deutsche Fachverband Hausgeburtsilfe.

[00:10:20] Lisa von Reiche: Und der ist eben relativ klein und, ähm, aufgrund seiner, seiner geringen Mitgliederzahl ist er in diesen ganzen Gebührenverhandlungen und Hebammenhilfevertrag-Verhandlungen, äh, nicht mit am Tisch. Als wir damals, ähm, als Hebammen für Deutschland, ja nicht als Berufsverband, sondern eben als Elterninitiative, um eben die Interessen auch der Eltern zu vertreten, weil ich meine, eine Hebamme, äh, ist ja schön und gut, aber sie, sie gibt's ja nur, weil es Eltern gibt, die Kinder bekommen, ne?

[00:10:59] Luisa: Ja.

[00:11:00] Lisa von Reiche: Und deshalb müssen eben auch die Eltern mit ins Boot. Und, ähm, damals haben wir dann auch im Gesundheitsministerium eben da alle zusammengesessen, oder war der DFH eben auch dabei. Und, ähm, da waren die Kommunikation mit denen war also extrem schwierig. Und eben auch auf 'ne Art sehr, äh, radikal, was ich jetzt nicht prinzipiell schlimm finde, aber, ähm, es braucht eben wirklich einen, einen Umgang miteinander, dass man irgendwie dann auch gemeinsam irgendwelche Ziele erarbeiten kann, ne?

[00:11:41] Lisa von Reiche: Und oft ist es ja so, dass wenn ich sehr klein bin als, als Verband oder als Verein oder sonst etwas, dann versuche ich irgendwie durch, äh, extreme Positionen oder durch Lautstärke oder so, irgendwie da meinen, äh, meinen Punkt zu machen, ne?

[00:11:58] Luisa: Ja, ja.

[00:11:59] Lisa von Reiche: Das funktioniert aber in der Politik so nicht. Also jedenfalls nicht, so wie ich das erlebt habe. Sondern da muss man einfach mit so einem Pfund um die Ecke kommen, wie wir dann eben zufällig, sage ich mal, hatten, mit Clifford Chance, damit man irgendwie ernst genommen wird.

[00:12:16] Luisa: Ah okay. Also würdest du sagen, dass man sich schon irgendwie Unterstützung dann von außen holen sollte, irgendwie einen Sponsor oder so was? Oder was müsste man anders machen, damit man jetzt nicht mit Krawall oder Lautstärke hier die Aufmerksamkeit bekommt, sondern, ähm, hast du irgendwelche Tipps, was man da vielleicht besser machen könnte?

[00:12:43] Lisa von Reiche: Na ja, ich meine, äh, klar, die Finanzierung ist immer ein Thema, weil du ja Leute brauchst, die sozusagen das machen. Und das kannst du ja, bis zu einem gewissen Punkt, kann man Dinge ehrenamtlich machen, aber, äh, eine gewisse Professionalität geht eben einher mit relativ viel Zeitaufwand und der muss ja irgendwie, äh, vergütet werden, ne?

[00:13:08] Lisa von Reiche: Und insofern braucht es auf der einen Seite eben 'ne Finanzierung. Mit Sponsoren ist es insofern schwierig, als, äh, das ja auch ein Mandat dann braucht von deinen Mitgliedern. Sind die damit einverstanden, dass zum Beispiel, äh, DM ist eben zum Beispiel so eine Art der Hauptsponsor vom DHV, ne? Da haben jetzt die wenigsten Hebammen was dagegen, aber den gibt's ja nun schon, ne?

[00:13:38] Lisa von Reiche: Also die, die werden jetzt in einem anderen Verband natürlich nicht auftauchen, weil die werden sicher irgendeinen Vertrag mit dem DHV haben, dass sie eben bei den anderen irgendwie nicht mitspielen, ne?

[00:13:48] Luisa: Ja.

[00:13:49] Lisa von Reiche: Und insofern ist das schon mal ein problematisches Thema. Und wenn ich dann eben noch so klein bin, dann hat natürlich auch keiner so richtig Interesse an mir.

[00:13:58] Luisa: Ja. Was würde dich denn dazu bewegen, irgendwo beizutreten? Äh, bei einem neuen Verband beizutreten. Was wären denn so Benefits, die dich irgendwie so ansprechen würden? Oder auch, ähm, welche Probleme sollten adressiert werden?

[00:14:18] Lisa von Reiche: Na ja, also, äh, ein, ein ganz wichtiges Problem ist für mich eben die, die, die gemeinsame Arbeit an den Problemen, die wir haben, ne? Und das ist eben die Vergütung und eben die Haftpflichtsituation. Das sind zwei Dinge, die finde ich, äh, unbedingt weiter, äh, behandelt werden müssen. Ob ich also jetzt bei Amvita beitrete oder nicht, das würde sehr davon abhängen, welche Personen sozusagen dafür stehen, ne? Und was da auch sozusagen an, ja, wirklich, äh, äh, ernstzunehmendem Statement sozusagen schon eben auch vermittelt werden kann, ne?

[00:15:10] Luisa: Okay.

[00:15:11] Lisa von Reiche: Und, ähm, das habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen und eben auch diese, diese, die Entwicklung sozusagen von Amvita, dass, äh, am Anfang war da natürlich viel, viel Juice drin, ne? Weil da war irgendwie die Wut groß und die, die Verzweiflung oder was auch immer. Aber im Laufe der Zeit hat sich das natürlich auch schon wieder relativ abgeschwächt, ne? Und verschiedene Leute sind irgendwie gerade gar nicht greifbar oder krank oder haben nicht so viele Kapazitäten, wie man braucht, ne? Das sind eben diese typischen, äh, Erscheinungen, die solche Verbände oder in Vereinen ist es ja letztendlich auch nicht anders, äh, haben.

[00:15:58] Lisa von Reiche: Aber als Berufsverband, wenn ich mich als Berufsverband aufstellen möchte, dann muss ich schon irgendwie auch eine sehr klare Struktur und auch eine gewisse Form von Handlungsfähigkeit, äh, vermitteln. Sonst würde ich jetzt nicht noch 'nem dritten Beitrag... äh, treten, ne?

[00:16:16] Luisa: Okay.

[00:16:17] Lisa von Reiche: Müsste ich also jetzt erstmal aus einem austreten. So für mein Gefühl, ne?

[00:16:21] Luisa: Ja. Ähm, welche Leistungen wären für dich beispielsweise so nice-to-have, wenn du in so einen Verband eintrittst? Welche würdest du auf jeden Fall, definitiv, was ist ein Muss, wenn du da dabei bist? Welche Benefits würdest du gerne auf jeden Fall dann haben?

[00:16:42] Lisa von Reiche: Ja, da bin ich jetzt nicht mehr unbedingt die Richtige, das zu fragen, weil ich ja, äh, meine Berufstätigkeit geht ja eher dem Ende entgegen. Und ich brauche natürlich eine ordentliche Versicherung, die habe ich aber. Und wenn sie die jetzt nicht direkt anbieten können, dann ist das für mich erstmal noch kein Problem. Aber wenn ich neue Mitglieder werben möchte, dann, äh, muss ich natürlich so was irgendwie ordentlich am Start haben. Ich muss mal gerade meinen Computer anstecken.

[00:17:15] Luisa: Alles gut.

(Geräusche vom Anschließen des Computers)

[00:17:42] Lisa von Reiche: Also das würde ich denken, dass das für jemand, der mit der Berufstätigkeit anfängt oder es als Alternative nutzen will, ähm, würde ich sagen, brauchts

auf jeden Fall 'ne ordentliche Versicherung, ne? Und es bräuchte für mich persönlich eigentlich auch irgendwie die, die, die Zusage, dass man irgendwie bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen darf, ne? Weil das ist ja bei Amvita im Moment noch gar nicht in Sicht, ne?

[00:18:24] Luisa: Ja.

[00:18:25] Lisa von Reiche: Also das sind so die beiden Sachen, die ich wichtig finde. Ansonsten, äh, ja, die anderen Verbände haben das ja auch, die haben dann Fortbildungsangebote und, äh, Unterstützungsangebote für 'ne, wie, wie werde ich freiberuflich, ne? Und eben, ja, was sind so die, die, die Sorgen der, ähm... Seid ihr noch da?

[00:18:52] Luisa: Ja, ja.

[00:18:54] Lisa von Reiche: Ah ja. Hallo? Ich hab euch gerade verloren.

[00:18:56] Luisa: Oh.

[00:18:57] Lisa von Reiche: Das Bild verloren. Ah da. Da. So.

[00:18:59] Luisa: Kannst du uns sehen? Sehr gut.

[00:19:00] Lisa von Reiche: Ähm, ähm, ne, wenn ich jetzt, also ich hab jetzt eine Kollegin hier in der Nähe, die, die, die gerade in die Freiberuflichkeit startet, ne? Die braucht da eine gewisse Unterstützung und so was kann ich mir vorstellen, wäre gut, wenn ich so was dann am Start hätte, ne? Aber auch das macht natürlich Arbeit und, äh, ist irgendwie nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt, ne?

[00:19:30] Luisa: Ja. Dann hätten wir noch so paar Fragen, ähm, wo informierst du dich beispielsweise über so berufliche Themen? Kriegt ihr die Informationen über Verbände oder, ähm, über welche Kanäle wirst du so erreicht?

[00:19:48] Lisa von Reiche: Also ich werde erreicht über Newsletter von den Verbänden.

[00:19:54] Luisa: Mhm.

[00:19:55] Lisa von Reiche: Und, ich bin jetzt auf Instagram, aber eigentlich eben auch nur aus politischen Gründen und da kriegt man ja auch das ein oder andere an Informationen. Sonst, ähm, das reicht mir. Mehr brauche ich nicht.

[00:20:13] Luisa: Ah okay. Also würdest du auch sagen...

[00:20:14] Lisa von Reiche: ...weil ich bin ja, ich habe ja schon alles.

[00:20:16] Luisa: Alles gut, ja ja. Ähm, und würdest du dann sagen, dass, ähm, man vor allem so Informationen auch über, oder die Aufmerksamkeit von einem Hebammenverband auch bekommt über via Instagram oder Social Media oder so Newsletter? Also dass man so die Leute erreicht oder sagt, okay, es gibt überhaupt so einen Verband?

[00:20:41] Lisa von Reiche: Genau. Also das würde ich persönlich glauben, dass die jungen Leute auf jeden Fall eher über Instagram erreicht werden als jetzt über irgendwas anderes. Also wenn ich dann Mitglied bin und die mir gesagt haben, melde dich beim Newsletter an, äh, dann kriegst du noch ein paar Extra-Informationen, dann machen die das vielleicht, aber ich weiß auch nicht, ob die das dann lesen, ne?

[00:21:05] Lisa von Reiche: Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ich meine, ihr seid ja jung, ich weiß nicht, was, wie viel Text ihr bereit seid zu lesen, um irgendwie 'ne Information zu kriegen, ne? Aber, ähm, von Amvita hab ich jetzt auf, auf Instagram noch nix gesehen. Und insofern bin ich auch nicht so nah dran, ne?

[00:21:26] Luisa: Okay. Und welche Informationen oder Themen würdest du dir wünschen, was so alles ein Verband adressiert? Also oder, ähm, was jetzt hier, ähm, thematisch aufkommt? Oder aufkommen sollte.

[00:21:42] Lisa von Reiche: Na ja, also das habe ich ja schon gesagt, dass in meinen Augen eben in erster Linie die Vergütung, ne? Dann kann man sagen, eben auch die Haftpflichtversicherung. Dann natürlich auch das, das Bild der Hebamme in der Öffentlichkeit, ne? Wie, wie werden Hebammen dargestellt und wie wird Hebammenarbeit wahrgenommen, ne? Also da gibt's jetzt auf Instagram im Moment natürlich 'ne ganze Menge durch diesen Hilfevertrag ab 1.11. [00:22:15] Lisa von Reiche: Da war jetzt gerade so ein, so ein Post, ähm, wo sie dann das so mal gegenübergestellt hat, dass ich als Hebamme jede fünf Minuten mir unterschreiben lassen muss, während eine Ärztin, die kann, äh, ihre Arbeit in drei Minuten abgehakt haben und dann kriegt die ihre, ihr, ihre, ihre Gebühr, ne? Und, äh, ich krieg halt, wenn ich fünf Minuten arbeite, dann brauche ich gar nicht erst kommen, weil das, dann hab ich, hab ich ja nur Miese gemacht, ne?

[00:22:45] Lisa von Reiche: Und ich meine, wie oft hat man das, dass, dass man in, in 'ner Arztpraxis irgendwie die Ärztin fünf Minuten sieht oder sieben vielleicht, ne? Und das, ich meine, abgesehen davon, dass das nicht unser Ziel ist, aber diese, dieser bürokratische Aufwand und auch die, diese Knebelei durch die Krankenkassen, dass wenn man da irgendwie 'ne Zahl falsch geschrieben hat, dass man dann die ganze Rechnung nicht bezahlt kriegt. Also das finde ich so was von unfassbar kränkend für uns.

[00:23:18] Luisa: Ja.

[00:23:18] Lisa von Reiche: Also da krieg ich jedes Mal irgendwie die Krise drüber, ne?

[00:23:22] Luisa: Und ich mein, das Thema ist ja auch schon sehr ernst. Und wenn man jetzt das, ähm, über Instagram oder Social Media so bespielen würde, was, wie, was würde dich so ein bisschen ansprechen? Würde dann 'ne Art und Weise, dass eher so humorvoll übergebracht wird? Oder dass doch dann Tacheles gesprochen wird oder hier ernst die Fakten rausgehauen werden? Was würde dich so ein bisschen ansprechen, dass du dann vielleicht auch den Post dir richtig durchliest oder dir das anschaust?

[00:24:00] Lisa von Reiche: Na ja, ich glaub, das ist eben 'ne Kunst für sich, ne? Dass es auf der einen Seite auch mal humorvoll ist, aber dass natürlich die Themen auch sehr klar adressiert werden und auch natürlich ernst genommen werden, aber eben auch natürlich mit 'nem Lösungsansatz. Weil immer nur rumschimpfen, äh, das bringt uns auch nicht weiter, ne?

[00:24:26] Luisa: Nee.

[00:24:26] Lisa von Reiche: Und das, das führt ja einfach auch dazu, dass wir, weil ja nicht nur Hebammen diese Posts lesen, dass wir in der Öffentlichkeit dann irgendwie als, als, äh, entweder 'ne Berufsgruppe, deren Existenz bedroht ist, wahrgenommen werden und dann denken die Leute, oh, dann muss ich ja irgendwie mir was anderes suchen, solche Reaktionen gibt's ja dann, ne?

[00:24:49] Luisa: Mhm.

[00:24:49] Lisa von Reiche: Beziehungsweise, ähm, dass eben auch so 'ne Untergangsstimmung dann bei Schwangeren entsteht und das kann ja gar nicht unser, unser Ziel sein, ne? Also das ist, ist 'ne sehr knifflige Angelegenheit, ne? Das ist, äh, weil wir ja nicht nur eben, äh, in ein Horn tuten, wo dann am Ende, äh, der GKV sitzt und, und andere Hebammen oder sonst wer. Sondern da sitzen ja Leute, die eben Kinder kriegen, ne? Und das ist ja nicht deren primäres Problem. Sondern deren primäres Problem oder Anliegen ist ja: Krieg ich 'ne Hebamme? Find ich 'ne Hebamme? Bietet die das an, was ich mir vorstelle? Und so weiter.

[00:25:35] Luisa: Also sagst du, die Maßnahmen sollten schon, ähm, die Lage gut darstellen, aber trotzdem vielleicht irgendwie, wie gesagt, in dieser Kunst, dass dann trotzdem nicht

jetzt, äh, super negativ und todernst ist, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen versuchen, das wieder ein bisschen, also nicht locker, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.

[00:26:01] Lisa von Reiche: Also nicht, also nicht dramatisieren.

[00:26:03] Luisa: Es soll nicht locker gesehen werden, sondern einfach...

[00:26:04] Lisa von Reiche: Nee, nicht, aber auch nicht dramatisieren.

[00:26:05] Luisa: Ja, genau. So ein Mittelding.

[00:26:07] Lisa von Reiche: Sondern, genau, ne lösungsorientiert. Und von mir aus auch mal ein Appell: Hey Leute, ähm, ihr müsst auch mal mit, ähm, eure Stimme erheben und sagen, hey, wir sind die Eltern und wir sind ja 'ne große, 'ne große Zahl an Menschen, ne? Und deren Stimme ist ja viel, viel mächtiger als unsere, wir sind ja nicht viele, ne? 25.000 Hebammen, das war's, ne?

[00:26:36] Luisa: Und es werden jetzt immer weniger.

[00:26:38] Lisa von Reiche: Mal gucken. Ich meine, im Moment werden ja sehr viele fertig über die Uni, ne? Die, die Zahl der Hebammen steigt ja eher, weil ja viel mehr ausgebildet werden als früher, ne? Mit dem, mit dem Bachelor erstmal, ne?

[00:26:54] Luisa: Würdest du... Ah ja, nee...

[00:26:55] Lisa von Reiche: Nee, ja.

[00:26:56] Luisa: Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ähm, ich hatte nur dann eine Frage, ob man jetzt diese Maßnahmen, also wir haben ja jetzt viel auch ein bisschen über Social Media geredet, aber denkst du auch an anderen Orten oder in anderen Situationen könnten diese Maßnahmen, äh, irgendwie wirksam dargestellt werden? Also wir hatten uns vielleicht gedacht irgendwie in der Ausbildung, im Studium oder auch hier bei einer Fortbildung oder in der Klinik, dass das gezeigt wird?

[00:27:32] Lisa von Reiche: Auf jeden Fall. Also das ist auch ein bisschen Klinkenputzen dann, ne? Also dann in die Kliniken fahren und mit den, mit den Kolleginnen sprechen. Wobei da sind ja häufig dann eben die, die nicht freiberuflich arbeitenden Hebammen, ne? Auf Fortbildungen, dann im, im Ausbildungskontext, bevor die Hebammen sich dann entscheiden praktisch in welchen Verband sie dann eintreten wollen, von wem wollen sie sich vertreten lassen, ne? Ähm, auf jeden Fall, ja. Würde ich auch sagen.

[00:28:05] Luisa: Mhm. Okay. Sehr gut. Okay. Wir sind schon fast am Ende. Hast noch zwei, äh, Fragen. Also, wenn du einem Verein einen Rat geben könntest, was wäre der wichtigste?

[00:28:22] Lisa von Reiche: Na ja, also der wichtigste ist, äh, ob sie genügend "Women Power" haben, um den Verein überhaupt zu führen, ne? Weil das, das Ehrenamt in diesen, in diesen Bereichen zu mobilisieren, ist ausgesprochen schwierig, ne? Und das sehe ich ja nun selber an unserem Verein und wir haben ja auch viele Kontakte zu anderen Elterninitiativen und da ist es praktisch überall das Gleiche, ne? Und, äh, die Leute regen sich gerne auf, aber sie, sie werden nicht aktiv, sie machen nix, ne?

[00:28:59] Luisa: Ja.

[00:28:59] Lisa von Reiche: Und deshalb, das ist natürlich auch dieser unpersönliche Kontakt über, über Social Media, ähm, solange die Leute an ihrem Handy das hinkriegen, dann machen sie vielleicht noch ein bisschen was. Aber wenn es dann darüber hinausgeht und man irgendwie auch gemeinsam mal brainstormen muss und irgendwie Ideen entwickeln und 'ne gewisse Commitment, äh, eben auch zu haben, ähm, dass die Leute dann eben auch da sind, wenn ein Termin ausgemacht wird und so was, ne? Ähm, das finde ich wirklich ganz essentiell, ja?

[00:29:39] Lisa von Reiche: Wenn nicht genügend Leute da wirklich aktiv mitarbeiten wollen und nicht nur so sagen, ja, ja, macht mal, wenn's dann so weit ist, dann meldet euch noch mal. Vergiss es, ne?

[00:29:50] Luisa: Ja.

[00:29:50] Lisa von Reiche: Das glaube ich, reicht nicht. Du musst da wirklich schon, äh, etliche Leute am Start haben, die bereit sind da, ähm, aktiv mitzuarbeiten. Das wäre mein, glaube ich, mein wichtigster Aspekt.

[00:30:10] Luisa: Ich hab das Gefühl vor allem, wenn's ehrenamtlich ist, ist ja schwierig, weil Leute arbeiten ja währenddessen noch. Und dann ist meistens die Kapazität nicht da. Und wie du auch noch vorhin gesagt hattest, bei Amvita war es ja auch so, am Anfang waren noch relativ stark und jetzt so hat jeder irgendwas gerade so zu tun. Deswegen sind wir dabei, den irgendwie unter die Arme zu greifen und da, äh, zu unterstützen.

[00:30:37] Luisa: Ähm, hast du noch irgendwas zu ergänzen oder, ähm, hast alles gesagt? Oder hast noch irgendeinen Gedanken, den du uns gerne erzählen willst?

[00:30:48] Lisa von Reiche: Na ja, ich finde eben, dass, äh, im Moment einfach insgesamt eigentlich viel gesellschaftliches Engagement notwendig ist, ne? Um eben auch unsere demokratischen Strukturen tatsächlich, äh, mit Leben zu füllen, ne? Weil wir wollen uns ja nicht von oben runter regieren lassen, sondern wir wollen ja aus den Überzeugungen, die wir haben, ne, wollen wir ja heraus uns motivieren, das wäre ja eine intrinsische Motivation, um für etwas einzustehen, was mir wichtig ist, ne?

[00:31:27] Lisa von Reiche: Und in dem Moment, wo ich immer sage, ja, aber ich muss ja arbeiten, ich hab keine Zeit oder keine Kapazitäten, dann nehme ich mir meinen eigenen Handlungsspielraum, ne? Weil wir können nicht darauf warten, dass es immer die anderen machen. Die gibt's nämlich nicht. Weil wenn alle so denken, dann lassen sich alle von oben runter regieren und dann heißt es in 10 Jahren, ja, wir haben das kommen sehen, aber, mhm, wir haben nix gemacht, ne?

[00:32:00] Lisa von Reiche: Und das ist keine Option, ne? Und insofern muss einfach so, ja, wenn du Lust hast und so, nee. Es ist echt Zeit, ja? Es ist echt Zeit, sich irgendwas zu suchen, muss ja nicht viel sein, aber irgendwo mal sich einzuhaken und zu sagen, dafür bin ich bereit eine Stunde oder zwei in der Woche mich wirklich zu engagieren, ne? Und das glaube ich, ist etwas, was an unserem Beispiel mit den Hebammen, was ja einerseits ein sehr überschaubares Thema ist, aber eben in unheimlich viele Bereiche reinreicht, ja, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ne?

[00:32:46] Lisa von Reiche: Ich kann natürlich auch in den Karnevalsverein gehen und sagen, ich engagiere mich im Karnevalsverein. Ist auch 'ne wichtige Arbeit, ja? Da kümmerge ich mich dann lokal um irgendwas oder so. Ja, wunderbar, gerne, ne? Aber irgendwas finde ich, das ist so in unserer Gesellschaft im Moment, äh, fehlt mir das total.

[00:33:07] Luisa: Ja, ich hab das Gefühl, das kann man auch auf ganz viele weitere Themen, äh, münzen. Aber, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich von uns interviewen lassen hast. Ähm, wir haben uns sehr gefreut. Du hast uns super viele Informationen gegeben. Sehr hilfreich auf jeden Fall.

[00:33:28] Lisa von Reiche: Ja, das freut mich.

[00:33:29] Luisa: Das Meeting ist nämlich in zwei Minuten... wird es beendet. Das ist auch gut zu wissen. Nee, aber, ähm, danke noch mal.

[00:33:38] Lisa von Reiche: Ja, ich wünsche euch viel Erfolg.

[00:33:40] Mimi: Danke, danke.

[00:33:41] Lisa von Reiche: Mal sehen, ob ich noch mal was von euch höre.

[00:33:43] Luisa: Ja, hoffentlich. Siehst du, wenn dann dann auch auf dem Social Media Account von Amvita. Aber, ähm, danke schön und, äh, hier, wir schicken dir dann noch mal die Daten. [00:33:57] Lisa von Reiche: Ja genau.

[00:33:58] Luisa: Die Einverständniserklärung, genau. Und wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.

[00:34:03] Lisa von Reiche: Sehr gerne.

[00:34:04] Mimi: Dankeschön.

[00:34:05] Lisa von Reiche: Danke euch.

[00:34:06] Luisa: Also. Mach's gut.

[00:34:07] Lisa von Reiche: Viel Erfolg.

[00:34:08] Luisa: Ciao.

[00:34:09] Lisa von Reiche: Danke. Ciao.

[00:34:10] Mimi: Ciao.

[00:34:11] Luisa: Tschüss.

[00:34:11] Lisa von Reiche: Tschüss.

[00:34:13] Luisa: Tschüss.

[00:34:14] Lisa von Reiche: Tschüss.

[00:34:15] Luisa: Dieses Meeting wurde beendet.